

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 10-may 2022
Ma'qullandi: 14- may 2022
Chop etildi: 26- may 2022

KALIT SO'ZLAR

dramaturgiya, komediya,
kollizion konflikt, remarka;

Aslida dramatik asarlar tahlili ham xuddi epik va lirik turdagi asarlarni tahlil qilishga juda ham o'xshab ketadi. Ammo dramatik turdagi asarlar faqat o'qish uchun emas, balki asosan ko'rsatish, namoyish etish uchun ham yozilganligi sabab teatrda xos xususiyatlar hisobga olinishi, ya'ni yaratilayotgan vaqtidayoq asarning spektaklga aylanishi ko'zda tutilishi joiz. Dramatik asarlar tahlili o'zgacha sinchkovlikni talab etadi. Aslida so'z va teatr san'atlarining omuxtasini bo'lmish dramani o'qish, idrok etish hamda tahlillash uchun muayyan darajada qo'shimcha bilim lozim bo'ladi. Qahramonlar va ularning tuyg'ulari, insoniy sifatlari haqida muallifning xarakteristikasi bo'lmagan sharoitda asar qahramonlari holati, ruhiyati va shaxsiyati borasida fikr yuritish, muayyan xulosalar chiqarish katta aqliy quvvat taqazo etadi. Adabiy turlarning har birida qahramon o'ziga xos talqin etiladi. Lekin dramatik turda aralasha muallif voqea – hodisalarga aralasha olmaydi. Jumladan, akademik Izzat

UILYAM SHEKSPIR ASARLARIDAGI KONFLIKTLAR TAHLILI

Dilnozaxon Murotova Otabek qizi

Farg'ona davlat universiteti filologiya fakulteti o'zbek tili va
adabiyoti yo'nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6585296>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Shekspir asarlaridagi remarkalar, konfliktlar tahlil qilingan. Yozuvchi ijodidagi asarlardan namunalar keltirilib, konfliktlardan badiiy adabiyotda foydalanish haqida batafsil to'xtalib o'tilgan.

Sulton drama qahramonlarining xususiyati haqida quyidagi fikrni bildirdi: "Dramatik turda xarakterlar tasviri boshqa adabiy tur va janrlardan farqli o'laroq juda ham bo'rtirilgan bo'ladi.

Qahramonlarning shu kabi ruhiy holatini ochib berishda konfliktning o'rnini benihoya katta.

Hayotiy ziddiyatlar ijtimoiy hodisa bo'lganligi uchun ham u bevosita jamiyat muammolari bilan bog'liq. Har bir davrning o'z muammolari, og'riq nuqtalari bo'ladi. Badiiy konflikt bevosita hayotdan olinganligi uchun ham hayotdagi o'zgarishlar, muammolar badiiy asar konfliktida o'z aksini topadi. Shuning uchun qaysidir davrda juda dolzarb, muammoli bo'lib turgan narsa davr o'tishi bilan o'z qimmatini yo'qotishi mumkin. Demak konflikt hayotiy estetik kategoriyadir. Konflikt badiiy ijodning eng muhim, asosiy komponentidir.

Konflikt masalasi atrofida juda ko'p ilmiy fikrlar aytilgan. Jumladan, rus

adabiyotshunosi B.Kojinov hayotdagi ziddiyatlarni kolliziya deb atashni taklif etadi. SHuningdek, A.Rahimov doktorlik dissertatsiyasida konfliktning quyidagi 3 qismini keltirib o'tadi: 1. Tuyg'ular o'rtasidagi kurash tipi. 2. Xarakterlararo kurash tipi. 3. Qarama-qarshi kuchlar o'rtasidagi kurash tipi. B.Kojinovning fikriga qo'shilmagan holda, A.Rahimovning konfliktning 3 turi haqidagi qarashini ma'qullab konfliktning 3 tipini 3 ko'rinish deb atashni ta'kidlab o'tmoqchimiz. Chunki tip bir- biridan keskin farq qiluvchi, arzirli asos va xususiyatga ega bo'lgan narsalarga nisbatan aytiladi.

Jumladan, XVIII-XIX asr dramaturgiyasi otasi Shekspirning ijodi haqida to'xtalib o'tsak. Yozuvchi dramalari, umuman, butun boshli ijodi o'zining o'tkir nigohi, ta'sirchan nutqi, mukammal tuzilishi bilan ajralib turadi.

Xususan, uning "Romeo va Julietta", "Qirol Lir", Hamlet kabi asarlari jahonga yuz tutdi. Buning yagona boisi asar kompozitsiyasi jihatdan badiiy unsur elementlaridan mukammal foydalangan e'tiborga molikdir.

17 ta komediya, 10 ta xronika, 11 ta fojea, 5 ta poema, 154 ta sonetdan iborat siklning muallifi bo'lmish Shekspir o'z sahna asarlarida o'zi ko'plab rollarni ijro qilgan. 15 yil aktyor sifatida faoliyat olib borgan, u Angliyaning eng yaxshi hisoblangan truppasida ikkinchi darajali rollarni ijro qilgan. Shuningdek, truppa uchun pyesalar yozgan. Ba'zan asarning asosiy konflikti darhol paydo bo'lmaydi, balki boshqa konfliktlar tizimidan oldin paydo bo'ladi. Shekspirning "Otello" asari ziddiyatlar bilan to'la. Dezdemonaning otasi - Brabantio va Otello o'rtasidagi ziddiyat. Dezdemonaning baxtsiz kuyovi Rodrigo va uning raqibi,

baxtliroq Otello o'rtasidagi ziddiyat. Rodrigo va leytenant Kassio o'rtasidagi mojaro. Hatto ular o'rtasida katta nizolar ham kelib chiqqan. Otello va Dezdemona o'rtasidagi ziddiyat esa bu fojining oxirida yuzaga keladi va Dezdemonaning o'limi bilan tugaydi. Va nihoyat, bu asarning asosiy to'qnashuvi bo'lgan yana bir ziddiyat - hasad, xameleonizm, mansabparastlik, xudbinlik tashuvchisi - Lago bilan to'g'riso'z, halol, odam, lekin ehtirosli va g'azabli xarakterga ega Otello to'qnashuvlarini keltirish mumkin.

Tuban o'g'ri, ayt, qizimni qayga yashirding?
Ey, lan'ati sehr bilan uni shoshirding
Salomat aql, sog'lom fikr xo'p biladiki,
Jodu bilan bog'lab olding sen uni tag'in
Yo'qsa shunday aqli qiz, baxtli, muloyim,
Venetsiyaning shuncha ko'rkam
boyvachchasiga
Unashishga rozi bo'lmay uyidan qochib
Hamma elning kulgisiga sazovor bo'lib
Qorakuya quchoqlarga otildim
Sen nimasan hirsni emas daxshat
qo'zg'aysan...

Ko'rinadiki "Otello" tragediyasi konfliktlarga boy. Deyarli har bir misrada bunga guvoh bo'la olamiz.

Xulosa qilib aytganda, Shekspir ijodini konfliktlarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. 60-70-yillar dramaturgiyasida asosan konfliktning xalqaro kurash ko'rinishidan unumli foydalanilgan bo'lsa, 80-90 yillarga kelib kollizion konfliktidan foydalanish kuchaydi.

O'lmas Umarbekovning "Shoshma quyosh!", "Arizasiga ko'ra", "Qiyomat qarz", "Komissiya", A.Muxtorning "Samandar", M.Boboyevning "O'ttiz yoshlilar" va boshqa dramalarida kollizion konfliktidan unumli foydalanildi.

Kolliziya o'zi nima? O'zbek adabiyotida uni o'rganishga munosabat qay darajada?

Kolliziya – to'qnashuv, qarama-qarshilik so'zidan olinib, badiiy asarda xarakterlarning o'zaro kurashi, sharoit va xarakterlarning o'zaro kurashi, sharoit va xarakterlar o'rtasidagi to'qnashuv deb baholanadi.

Bizningcha, kolliziya – asar ishtirokchilarining ichki tuyg'ulari o'rtasidagi, ya'ni u o'zi ma'qullagan yoki ma'qullamagan, faqat o'zigagina ma'lum bo'lgan tuyg'ular kurashidir. Kolliziya ichki tuyg'ular kurahi deb baholanayotgan bir vaqtda, yuqoridagi manbada yana quyidagi fikrlar keltiriladi.

Masalan, Shekspirning tragediyasida tragik kolliziya ustun bo'lsa, Hamza, Komil Yashin,

dramalarida dramatik kolliziya, A.Qahhor hikoyalarda esa komik komediya yetakchilik qiladi.

Kolliziya – his tuyg'ular o'rtasidagi kurash bo'lsa, komik kolliziyani, ya'ni, kulguli kurash ma'nosini qanday tushunish mumkin. Bizningcha, komik-satirik kolliziya mavjud deb qarash, o'rinli.

O'zbek dramaturgiyasida kollizion konfliktning voqea bo'lishi tufayli qahramon ruhiyatidagi "ong oqimi"ni badiiy talqin etishga imkoniyat tug'ildi. Bu esa shu davr o'zbek dramaturgiyasining muayyan yutug'idir.

Xullas, kollizion konflikt dan foydalanish dramaturgiyamizda yetakchi tendensiya sifatida shakllanmoqda.

References:

1. Uilyam Shekspir. "Otello", G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 1981.
2. B.Jalilov. O'zbek dramaturgiyasi poetikasi masalalari, 1984.
3. Hotamov, N, Sarimsoqov, B. Adabiyotshunoslik terminlarining ruscha-o'zbekcha izohli lug'ati, 1983
4. Uilyam Shekspir. Otello, G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 1981